

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 9 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

O'ZBEK TILIDAGI QIYOSLASH MUNOSABATINI IFODALOVCHI VOSITALARNING XORIJIY TILDA RIVOJLANTIRISH BO'YICHA QILINGAN ISHLARNING AMALIY TAHLILI

Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi

Xalqaro qishloq xo'jaligi universiteti, "Tillar" kafedrası o'qituvchisi

Abdullayeva Ulfat Turaxanovna

Filologiya fanlar nomzodi, dotsent, Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya: *Ushbu tadqiqot o'zbek tilidagi qiyoslash munosabatini ifodalovchi vositalarni xorijiy tillarda rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlarning amaliy tahliliga bag'ishlangan. Tadqiqotda qiyoslash vositalarining xorijiy tillardagi ekvivalentlarini yaratish va ularning o'zbek tilidagi struktural farqlari o'rganilgan. Shuningdek, xorijiy tillar orqali qiyoslashni ifodalovchi lingvistik vositalarni o'zbek tilida rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Bu jarayonda amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida qiyoslash munosabatining lingvistik va grammatik qirralari aniqlanib, ularning samarali ishlatilish usullari taklif etilgan.*

Kalit so'zlar: *qiyoslash munosabati, o'zbek tili, xorijiy tillar, qiyoslash vositalari, lingvistik tahlil, amaliy tadqiqot, qiyoslovchi konstruksiyalar, taqqoslash.*

KIRISH. O'zbek tilidagi qiyoslash munosabatini ifodalovchi vositalar – ya'ni metafora, taqqoslash, analogiyalar, o'xshatishlar orqali fikrni jonlantirish yoki ko'proq ta'sirchan qilish – tilshunoslikda muhim o'rin egallaydi. Ushbu vositalarni xorijiy til o'rgatishda qo'llash bo'yicha qilingan ishlar, ilmiy tadqiqotlar va ularning amaliy tahlillari ham ko'pdir. Bir necha mashhur olimlar qiyoslash munosabatlari bo'yicha qimmatli nazariyalar ishlab chiqqanlar, bu esa xorijiy tilni samarali o'rgatishga yordam beradi. Lakoff va Jonson o'zlarining "Metaphors We Live By" asarida metaforalar nafaqat tilning bir qismi, balki inson tafakkurining asosi ekanligini ta'kidlashadi. Ularning nazariyasiga ko'ra, qiyoslash va metaforalar til o'rgatishda juda muhimdir, chunki bu vositalar yordamida o'rganayotgan shaxslar o'z ona tillaridagi tushunchalarni o'zlariga tanish bo'lgan tasvirlar yordamida yangi tilga ko'chira olishadi. Xomskiy tilshunoslikda universal grammatika nazariyasini taklif qilgan. Bu nazariyaga ko'ra, barcha tillarda ma'lum bir umumiy qoidalar va tamoyillar mavjud. Qiyoslash vositalarini o'rganish orqali til o'rganuvchilar bir tilning ma'no va tuzilishini boshqa tillar bilan qiyoslash orqali samaraliroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Lev Vigotskiy madaniyatning til o'rganishda asosiy rol o'ynashini ta'kidlagan. Uning nazariyasiga ko'ra, til madaniy qiyoslashlar, o'xshatishlar orqali o'zlashtiriladi. Bu degani, xorijiy tilni o'rgatishda qiyoslash munosabatlarini kiritish o'quvchilarni turli madaniyatlar va tillarni bir-biriga bog'lashga yordam beradi. Bu gipoteza, ayniqsa, qiyoslash munosabatlarini o'rganishda muhim hisoblanadi. Sapir-Whorf gipotezasi tilning dunyoqarashni shakllantirishdagi o'rnini o'rganadi. Bunda turli tillarda qiyoslash munosabatlari qanday farq qilishini o'rganish xorijiy til o'rgatishda yondashuvni

yanada chuqurlashtiradi. Hallidayga ko'ra, til o'zining ijtimoiy kontekstda qanday ishlatilishi orqali o'rganiladi. Qiyoslash munosabatlari, ya'ni til birligi va uni anglatadigan ma'no orqali xorijiy tilni o'rganish samarali bo'lishi mumkin. Bunday yondashuv til o'rgatishda ma'noni osonroq tushunishga yordam beradi.

Eugene Nida o'zining "dinamik ekvivalentlik" nazariyasida tarjima jarayonida qiyoslash vositalaridan foydalanishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, metaforalar va o'xshatishlar kabi vositalar orqali o'rganuvchilar yangi tilning madaniy kontekstini va ma'nosini yaxshi tushunishlari mumkin. Bu nazariyalar xorijiy tilni o'rgatishda qiyoslash munosabatlarini rivojlantirishda asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Har bir nazariyada qiyoslash vositalari tilni osonroq va samaraliroq o'rgatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tilshunoslikda qiyoslash munosabati biror narsa yoki hodisani boshqa bir narsa bilan taqqoslash orqali ularning o'xshash va farqli jihatlarni ko'rsatishga xizmat qiladi. Har bir tilning o'ziga xos lingvistik tizimi bor va unda qiyoslash munosabati turli vositalar orqali amalga oshiriladi. O'zbek tilida qiyoslash munosabati qiyoslovchi so'zlar, bog'lovchilar va affikslar yordamida ifodalanadi. Xorijiy tillarda bu munosabatlarni rivojlantirish jarayoni tahlil qilinganda, o'zbek tilidagi qiyoslash vositalarining xorijiy tillardagi ekvivalentlarini yaratish, ularni samarali foydalanish va o'rgatish bo'yicha bir qator amaliy ishlar olib borilgan.

Ushbu maqolada o'zbek tilidagi qiyoslash munosabati vositalarining xorijiy tillar (ingliz, rus, nemis) misolida qanday rivojlantirilgani, bu borada olib borilgan tadqiqotlar, o'rgatish va tarjima jarayonlaridagi tajribalar amaliy jihatdan tahlil qilinadi.

O'zbek tilida qiyoslashni ifodalashda asosan quyidagi vositalar ishlatiladi:

- **Qiyoslovchi so'zlar:** kabi, singari, o'xshash, go'yo;
- **Bog'lovchilar:** "kabi" va "singari" qiyoslashning asosiy bog'lovchilari bo'lib xizmat qiladi;
- **Affikslar:** "-roq" qo'shimchasi orttirma darajani ifodalashda keng qo'llaniladi (balandroq, kattaroq);
- **Sintaktik konstruksiyalar:** ba'zi hollarda butun gaplar orqali qiyoslash amalga oshiriladi ("U sher singari kuchli").

Bu vositalar xorijiy tillarda o'z ekvivalentlariga ega bo'lsa ham, ular grammatik, sintaktik va semantik jihatdan ba'zi farqlarga ega.

Xorijiy tillar, xususan ingliz, rus va nemis tillarida qiyoslash munosabatini ifodalovchi vositalar o'ziga xos struktura va qoidalarga asoslangan. O'zbek tilidagi qiyoslash vositalarini xorijiy tillar yordamida rivojlantirish jarayoni quyidagi qirralar bo'yicha amaliy tahlil qilinadi:

- **Ingliz tili:** Ingliz tilida qiyoslash munosabati "as ... as", "more/less than", "like", "-er" kabi strukturalar orqali ifodalanadi. O'zbek tilidagi "-roq" qo'shimchasi ingliz tilidagi "-er" orttirma shakliga mos keladi. Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida qiyoslash uchun ishlatiladigan "kabi" so'zi ingliz tilidagi "like" va "as" ga tarjima qilinadi. Masalan, "U otasi kabi baland" jumlasida "He is as tall as his father" shaklida ifodalanadi. Ushbu munosabatlarni xorijiy tillarda o'rgatish jarayonida qiyoslash vositalarini aniq kontekstga ko'ra tanlash muhimligi ta'kidlangan.
- Rus tilida qiyoslash "как", "чем" kabi qiyoslovchi so'zlar va "-ee" qo'shimchasi orqali amalga oshiriladi. O'zbek tilidagi "-roq" qo'shimchasi rus tilida "-ee" qo'shimchasiga mos keladi.

Masalan, "balandroq" so'zi rus tilida "выше" tarzida ifodalanadi. Qiyoslash bog'lovchilari "как" va "чем" so'zlari yordamida ishlatiladi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, rus tili grammatikasi o'zbek tili grammatikasiga o'xshash jihatlari ko'p bo'lgani uchun qiyoslash munosabatlarini o'rganish nisbatan oson amalga oshiriladi.

- Nemis tilida qiyoslash "wie", "als" bog'lovchilari va "-er" ortirma qo'shimchasi orqali amalga oshiriladi. Masalan, "U akasidan kuchliroq" jumlasini nemis tilida "Er ist stärker als sein Bruder" tarzida ifodalanadi. Bu jarayonda o'zbek tilidagi "-roq" qo'shimchasining nemis tilidagi "-er" shakli bilan mos kelishi o'rganilgan va o'quv jarayonida amaliyotga kiritilgan.

Qiyoslash munosabatini ifodalovchi vositalarni xorijiy tillarda rivojlantirish bo'yicha qilingan amaliy tadqiqotlar qatorida tarjima, o'rgatish va lingvistik rivojlantirish jarayonlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, xorijiy tillarda qiyoslash munosabatini ifodalovchi vositalarni rivojlantirishda kontekst va madaniy farqlarni hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

- **Tarjima jarayonida:** O'zbek tilidagi qiyoslash vositalarining xorijiy tillarga tarjimasida grammatik o'ziga xosliklarga e'tibor qaratish zarur. Xususan, o'zbek tilidagi "-roq" qo'shimchasining to'g'ri ekvivalentini topish tarjimaning aniqligini ta'minlaydi.
- **O'rgatish jarayonida:** Qiyoslash munosabatini o'rgatishda xorijiy tillarda ushbu vositalarni to'g'ri kontekstda qo'llashga e'tibor qaratish kerak. Ingliz, rus va nemis tillarida qiyoslovchi bog'lovchi so'zlar va affikslarni to'g'ri ishlatish til o'rganish samaradorligini oshiradi.
- **Lingvistik rivojlantirish:** Xorijiy tillarni o'rganishda qiyoslash munosabatini tushunish va ifodalash til o'rganuvchilarga aniq va mantiqiy gaplar tuzishga yordam beradi.

O'zbek tilidagi qiyoslash munosabatini ifodalovchi vositalarni xorijiy tillarda rivojlantirish bo'yicha qilingan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har bir tilning qiyoslash munosabatini ifodalashda o'ziga xos vositalari bor. O'zbek tilidagi qiyoslash vositalari ingliz, rus va nemis tillarida o'z ekvivalentlariga ega bo'lsa-da, ularni rivojlantirishda tilning grammatika, sintaksis va semantik xususiyatlarini hisobga olish zarur. Amaliy tadqiqotlar natijasida qiyoslash vositalarining xorijiy tillarda rivojlantirilishi o'zbek tilshunosligi va tarjima sohasiga muhim hissalar qo'shadi.

O'zbek tilidagi qiyoslash munosabatini ifodalovchi vositalarni xorijiy tilda rivojlantirish bo'yicha qilingan ishlarning natijalari turli yo'nalishlarda olib borilgan tadqiqotlar va tajribalar orqali aniqlangan. Ushbu tadqiqotlar natijasida quyidagi muhim jihatlarni kuzatilgan. O'zbek tilidagi qiyoslash munosabatlari odatda "dek", "singari", "kabi" kabi so'zlar orqali ifodalanadi. Bu vositalar xorijiy tillarda turlicha ifodalanishi sababli, o'zbek tili grammatikasi va ma'nosini xorijiy tillarga tarjima qilishda qiyoslash shakllarini saqlash muammosi tug'iladi. Masalan, ingliz tilida qiyoslash odatda "like" yoki "as" so'zlari orqali ifodalanadi. O'zbek tilidagi qiyoslash munosabatlarini xorijiy tillarga moslashtirish uchun kontrastiv (solishtirma) tahlillar qilingan. Bu tahlillar xorijiy til o'quvchilarining o'zbek tili qiyoslash shakllarini tushunish va to'g'ri tarjima qilishda duch keladigan qiyinchiliklarini o'rganishga yordam berdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, grammatik jihatdan o'xshash bo'lgan tillarda qiyoslash shakllari tezroq o'zlashtiriladi. Qiyoslash munosabatlarini xorijiy til o'rganishda rivojlantirish uchun o'qitish metodikasida yangicha yondashuvlar taklif qilindi. O'quvchilarga qiyoslash munosabatlarini tushuntirishda vizual va amaliy mashg'ulotlar kiritilishi samaradorlikni oshirgan. Shu orqali o'quvchilar nafaqat qiyoslash munosabatini grammatik jihatdan tushunishdi, balki uni kontekstda to'g'ri qo'llashni o'rganishdi.

Xorijiy tillarda qiyoslash vositalarini rivojlantirish bo'yicha adabiyotlar va resurslarning ko'pligi tadqiqotchilarga o'zbek tilidagi qiyoslash vositalarini yanada to'liq tushunish va taqqoslash

imkonini berdi. Bu esa til o'rganuvchilarining bilimlarini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Ko'pgina tadqiqotlar xorijiy til o'quvchilarining o'zbek tilidagi qiyoslash munosabatlarini qanchalik tez va samarali o'zlashtirishi bo'yicha eksperimentlar o'tkazdi. Ushbu eksperimentlar natijasida ma'lum bo'ldiki, o'quvchilar qiyoslash munosabatini to'g'ri tushunishlari uchun amaliy mashg'ulotlar muhim rol o'ynaydi. Natijada, o'zbek tilidagi qiyoslash munosabatlarini xorijiy tillarda rivojlantirishda amalga oshirilgan ishlar til o'rganish jarayonida grammatik va kontekstual o'xshashliklarni tushunishga katta hissa qo'shdi. Bu esa, til o'rganuvchilarning qiyoslash munosabatlarini to'g'ri va samarali qo'llashlariga yordam berdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Холмирзаев, С. У. Сравнительные средства выражения в узбекском языке и их развитие в иностранных языках // Филологические исследования. – Ташкент: Фан, 2001. – С. 35-48.
2. Каримов, Ж. Т. Основы семантики сравнительных конструкций в узбекском языке. – Ташкент: УзФА, 2005. – 150 с.
3. Ахмедов, Р. Л. Развитие сравнительных конструкций в современном узбекском языке. – Ташкент: Фан, 2009. – 120 с.
4. Абдуллаева, З. Х. Семантические особенности сравнительных конструкций в узбекском и английском языках // Проблемы современной лингвистики. – 2012. – № 5. – С. 12-19.
5. Сафаров, Ш. А. Формальные и функциональные аспекты сравнительных конструкций в узбекском языке // Лингвистика и межкультурные исследования. – Ташкент: Фан, 2010. – С. 54-63.